

DESCOLONIZANDO A LEITURA: A FORMAÇÃO DE LEITORES LITERÁRIOS INTERCULTURAIS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.14948105

Willian Francisco de Moura

Doutorando em Letras pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo (UPF), na linha de pesquisa Leitura e Formação do leitor. Mestre em Letras pela Universidade Federal de Lavras (UFLA/2023). Licenciado em Letras - Inglês (UNESA) e Pedagogia (UEG). Professor efetivo de Língua Portuguesa da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC – GO) e docente do ensino superior da Faculdade Serra da Mesa – Fasem. E-mail: willian.f.m40@gmail.com

Márcia Miranda Chagas Vale

Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo (UPF), na linha de pesquisa: Leitura e formação do leitor. Mestra em Teoria Literária pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Maranhão. Graduada em Licenciatura Plena em Letras-Português pela Universidade Estadual do Piauí. Professora Efetiva da Rede Estadual do Maranhão. Professora do Programa de Formação de Professores (PARFOR) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) no curso de Licenciatura em Letras Vernáculas. E-mail: marciamirandavale@gmail.com

RESUMO

A formação literária de leitores nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, doravante (AIEF), perpassa questões pedagógicas, estéticas e interculturais. Este estudo teve como objetivo investigar como a perspectiva decolonial pode contribuir para a formação de leitores literários nos AIEF, explorando práticas pedagógicas que promovam a diversidade cultural, a desconstrução de estereótipos e a valorização de narrativas marginalizadas na seleção de textos literários por meio da literatura infantil. A pesquisa está fundamentada nos pressupostos teóricos de autores como Walsh (2009; 2013), Petit (2008; 2009), Zilberman (2003; 2021), Colomer (2007; 2017) e Adichie (2019). Do ponto de vista epistemológico, esta é uma investigação qualitativa-interpretativa. Quanto aos seus objetivos, classifica-se como uma pesquisa bibliográfica exploratória. Além disso, também é uma pesquisa-ação. Nesse contexto,

a pesquisa foi realizada em uma turma de 5º ano dos AIEF, de modo que foram abordadas nos momentos de acolhimento, as obras “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry e “O Pequeno Príncipe Preto”, de Rodrigo França. Foram propostas discussões relacionadas à desconstrução de estereótipos, à diversidade étnica e racial brasileira e diálogos sobre as diferentes culturas que existem no Brasil. Concluímos que a formação de leitores literários sob uma perspectiva decolonial visa não apenas ampliar o repertório literário dos estudantes, mas também desenvolver neles uma consciência crítica e um senso de justiça social, preparando-os para serem cidadãos mais conscientes e engajados em um mundo diverso e complexo.

Palavras-chave: Literatura infantil. Perspectiva decolonial. Leitor literário.

ABSTRACT

The literary formation of readers in the Early Years of Elementary Education, hereafter referred to as EYEE, encompasses pedagogical, aesthetic, and intercultural issues. This study aimed to investigate how a decolonial perspective can contribute to the formation of literary readers in the EYEE, exploring pedagogical practices that promote cultural diversity, the deconstruction of stereotypes, and the valorization of marginalized narratives in the selection of literary texts through children's literature. The research is grounded in the theoretical assumptions of authors such as Walsh (2009; 2013), Petit (2008; 2009), Zilberman (2003; 2021), Colomer (2007; 2017), and Adichie (2019). From an epistemological standpoint, this is a qualitative-interpretative investigation. In terms of its objectives, it is classified as an exploratory bibliographic research. Additionally, it is also an action research. In this context, the research was conducted in a 5th-grade class of the EYEE, where the works *The Little Prince* by Antoine de Saint-Exupéry and *The Black Little Prince* by Rodrigo França were addressed during welcoming moments. Discussions related to the deconstruction of stereotypes, Brazilian ethnic and racial diversity, and dialogues about the different cultures present in Brazil were proposed. We concluded that the formation of literary readers from a decolonial perspective aims not only to expand students' literary repertoire but also to develop in them a critical consciousness and a sense of social justice, preparing them to be more aware and engaged citizens in a diverse and complex world.

Keywords: Children's literature. Decolonial perspective. Literary reader

INTRODUÇÃO

A formação de leitores no Ensino Básico, especialmente nos AIEF, tem sido pauta de debates tanto na escola quanto nos cursos de formação de professores. Pesquisas recentes apontam que a população brasileira lê cada vez menos e essa é uma informação alarmante, uma vez que a leitura, além de sua função instrumental, como a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades de compreensão, interpretação e escrita, desempenha um papel fundamental na formação crítica, na ampliação do repertório cultural e na construção de valores. A formação de leitores literários desde a infância é essencial para reverter esse quadro

preocupante, pois é nesse período que se constroem hábitos e se desenvolve o prazer pela leitura.

É importante salientar, além disso, a importância do desenvolvimento de práticas pedagógicas que valorizem a literatura como arte e como um meio de acesso a outras culturas, realidades e perspectivas. Escolher obras que dialoguem com o universo infantil e ofereçam experiências estéticas significativas é um dos caminhos para tornar a leitura atrativa. Ademais, o envolvimento da família e da comunidade escolar no estímulo à leitura é indispensável, criando ambientes ricos em literatura e experiências de leitura compartilhada.

Nesse contexto, discutimos¹ neste estudo, além da necessidade de formar leitores literários na infância, a relevância de metodologias que valorizem uma formação de leitores, sob uma perspectiva decolonial. Essa formação assume um papel essencial nas vivências das crianças, já que questiona as estruturas eurocêntricas que historicamente definiram o que é considerado literatura de qualidade e buscam promover a valorização de vozes, narrativas e estéticas marginalizadas.

A abordagem decolonial sugere que o ensino de literatura, desde os primeiros anos escolares, deve incluir obras que reflitam a diversidade cultural e social do Brasil e de nossos antepassados, bem como de outros contextos historicamente subalternizados. Textos de autores indígenas, afro-brasileiros, quilombolas e de outras comunidades silenciadas devem estar presentes nas práticas pedagógicas, possibilitando às crianças o reconhecimento de si mesmas e de sua comunidade nas narrativas que leem.

Conforme destaca Gomes (2018, p. 26), “reconhecer a existência de uma perspectiva negra decolonial brasileira significa romper com o eurocentrismo no campo do conhecimento e admitir que ele passa a interpretar a raça no contexto das relações de poder”. Assim, o ensino literário decolonial não apenas valoriza essas narrativas, mas também promove uma ruptura com perspectivas eurocêntricas, ampliando as possibilidades de leitura e interpretação para além das relações de poder impostas historicamente.

¹ Apesar do texto conter apenas um autor, optamos por usar a primeira pessoa do plural, uma vez que esta pesquisa é constituída mediante a união de várias vozes (referências) e atende a uma pluralidade de sujeitos.

Desse modo, este estudo tem como objetivo investigar como a perspectiva decolonial pode contribuir para a formação de leitores literários nos AIEF, explorando práticas pedagógicas que promovam a diversidade cultural, a desconstrução de estereótipos e a valorização de narrativas marginalizadas na seleção de textos literários por meio da literatura infantil. Para atingir esse objetivo, partimos da problemática de compreender de que maneira práticas pedagógicas podem integrar abordagens que desafiem padrões eurocêntricos, promovam o reconhecimento da diversidade cultural, desconstruam estereótipos e incluam narrativas historicamente marginalizadas no ensino de literatura infantil nos AIEF.

Este estudo se justifica pela necessidade de promover práticas pedagógicas que contribuam para a formação de leitores literários críticos e engajados desde os anos iniciais da escolarização, considerando o preocupante cenário de queda nos índices de leitura no Brasil. A literatura, ao ampliar horizontes culturais, desafiar preconceitos e estimular o pensamento crítico, é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento integral dos estudantes. Além disso, adotar uma perspectiva decolonial na formação de leitores no âmbito da educação formal possibilita a superação de um currículo historicamente dominado por padrões coloniais e que valorizam a cultura europeia e estadunidense e suas respectivas línguas, promovendo a inclusão de narrativas que refletem a diversidade cultural e social do Brasil.

Nesse contexto, recorreremos aos aportes teóricos de estudiosos como Walsh (2009; 2013), Petit (2008; 2009), Zilberman (2003; 2021), Colomer (2007; 2017) e Adichie (2019). No que tange à metodologia deste estudo, primeiramente executamos uma pesquisa bibliográfica exploratória a fim de situar o leitor sobre as principais discussões sobre formação de leitores na infância e decolonialidade. Em seguida, realizamos uma pesquisa-ação com alunos do 5º ano dos AIEF de uma escola no interior do estado de Goiás, onde o pesquisador atua como professor pedagogo.

Quanto a organização, dividimos este estudo em três etapas. Inicialmente, discutimos a formação de leitores na infância, apresentando as principais discussões teóricas sobre o tema. Em seguida, argumentamos sobre as relações possíveis entre literatura infantil e decolonialidade, explorando a necessidade de uma educação literária comprometida com a diversidade cultural existente no Brasil. Por fim, apresentamos a metodologia e os resultados e discussões da pesquisa-ação aplicada junto aos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental.

A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO NA INFÂNCIA

A formação do leitor literário na infância é um processo que vai além do simples ensino de leitura e escrita, abrangendo o desenvolvimento intelectual, emocional e cultural das crianças. Nesse sentido, a literatura infantil desempenha um papel crucial ao romper com o caráter pedagógico tradicionalmente atribuído ao gênero. De acordo com Zilberman (2003), a literatura infantil não se limita a transmitir informações ou ensinamentos morais, mas sim possibilita ao leitor o desdobramento de suas capacidades intelectuais. Essa abordagem respeita a perspectiva da criança, reconhecendo o significado único que a literatura pode ter para ela e ampliando sua compreensão do mundo.

Além de estimular o pensamento crítico e a criatividade, a literatura infantil permite às crianças explorarem tanto o mundo exterior quanto suas próprias experiências internas. Colomer (2017, p. 27) destaca que "a literatura ajuda as crianças a descobrirem que existem palavras para descrever o exterior, para nomear o que acontece em seu interior e falar sobre a própria linguagem". Essa interação com o texto literário incentiva as crianças a experienciarem as possibilidades da linguagem e a compreenderem as regras que guiam tanto os sistemas linguísticos quanto os comportamentais. Dessa forma, a literatura infantil atua como um mediador entre a criança e os diversos significados que ela encontra no mundo ao seu redor.

Nessa perspectiva, a leitura literária na infância é uma prática que não apenas favorece o desenvolvimento cognitivo, mas também promove a autonomia, auxilia no surgimento da criticidade e no reconhecimento como um ser único no mundo. Ao possibilitar que as crianças explorem as normas e experimentem os limites da linguagem e do comportamento, a literatura infantil cria um espaço no qual possam questionar, imaginar e recriar suas próprias realidades. A presença da literatura na infância contribui significativamente para a formação de leitores capazes de interpretar e ressignificar o mundo ao seu redor, tornando-se, assim, sujeitos ativos e reflexivos em sua interação com a sociedade.

Formar o leitor literário, desde muito cedo, envolve o desafio de ensinar a apreciação e a interpretação de obras literárias de forma ampla e significativa. Colomer (2007, p. 45) destaca que "a função do ensino literário na escola pode definir-se também como a ação de ensinar o que fazer para entender um corpus de obras cada vez mais amplo e complexo". Para a autora, o objetivo do ensino literário não é

pautado pelo gosto pessoal ou pela liberdade de escolha, mas sim pela capacidade de lidar com a complexidade das obras e compreender seu valor cultural e social. Essa abordagem exige que a escola vá além da simples apreciação, estabelecendo práticas que promovam o letramento literário como uma responsabilidade social.

Nesse sentido, Cosson (2021) enfatiza que o letramento literário deve ser compreendido como uma prática social essencial, sendo responsabilidade da escola torná-lo acessível a todos. O autor ressalta que a questão não é se a escola deve ou não escolarizar a literatura, mas sim "como fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de si mesma que mais nega do que confirma seu poder humanizador (Cosson, 2021, p. 23)". Assim, é necessário garantir que o ensino da literatura não seja reduzido a exercícios mecânicos ou desvinculados de seu potencial formativo e transformador, mas que permita aos estudantes acessar seu poder humanizador e reflexivo que a leitura literária possui.

A literatura infantil, nesse contexto, assume um papel central, pois ela rompe com propósitos normativos e se volta para a arte e a cultura em sua essência. Como aponta Zilberman (2021, p. 10), trata-se de uma literatura que "não almeja doutrinar; não se pauta pela obediência nem pelo conformismo" e que pode atingir públicos marginalizados, como crianças e jovens, além de comunidades distantes dos centros culturais hegemônicos. Nesse aspecto, a literatura infantil já possui um caráter decolonial, pois sempre foi relegada a um espaço secundário em relação aos demais gêneros.

Dessa forma, a presença desse gênero literário nos espaços de vivências das crianças vai além de uma reparação histórica, pois reafirma seu valor como uma manifestação artística legítima, capaz de dialogar com as experiências e os anseios das crianças. A literatura tem a capacidade de abrir caminhos para o autoconhecimento e a descoberta de novas perspectivas, tocando os leitores de maneira profunda. Como ressalta Petit (2009, p. 148),

[...] a leitura tem o poder de despertar em nós regiões que até então estavam adormecidas. Tal como o belo príncipe de conto de fadas, o autor inclina-se sobre nós, toca-nos de leve com suas palavras e, de quando em quando, uma lembrança escondida se manifesta, uma sensação ou um sentimento que não saberíamos expressar revela-se com uma nitidez surpreendente.

Nesse contexto, a formação do leitor literário é um processo que ultrapassa a técnica e alcança as dimensões mais profundas da subjetividade, da cultura e da

imaginação. Conforme observa novamente Petit (2008), a constituição do ser humano ocorre na interação entre subjetividades, e o leitor não pode ser visto apenas como um receptor passivo que somente absorve o conteúdo do texto. Ao contrário, ele insere suas próprias ideias e imaginação nas entrelinhas, misturando-as às intenções do autor. Nesse processo, as palavras do escritor servem como ponto de partida para que o leitor desenvolva seu próprio entendimento e crie significados únicos, transformando a leitura em uma experiência compartilhada e interativa. Com as crianças, esse processo é ainda mais efervescente, visto que sua personalidade e a noção de si no mundo estão em construção.

A leitura na infância também oferece às crianças uma forma diferenciada de se conectar com o mundo. Segundo Petit (2009, p. 43), “ler não isola do mundo. Ler introduz no mundo de forma diferente. O mais íntimo pode alcançar neste ato o mais universal”. Ao colocar a criança em contato com narrativas literárias plurais, a escola cria um espaço que não apenas amplia a visão de mundo dos pequenos, mas também lhes permite vivenciar experiências que unem o pessoal e o coletivo, o individual e o universal, transformando a literatura em uma ponte poderosa entre o particular e o global.

Além disso, a formação do leitor depende de contextos que favoreçam encontros significativos com a leitura. Petit (2009, p. 148) afirma que “a leitura [...] é influenciada por um contexto mais amplo, um ambiente que convida ou desestimula a aproximar-se dos livros. E vimos também que é uma história de encontros.” Esses encontros, mediados por ambientes ricos em estímulos literários, têm o potencial de despertar nas crianças dimensões ocultas de sua sensibilidade e criatividade. De acordo com Petit (2008), a leitura possui a capacidade de ativar áreas da nossa sensibilidade e imaginação que permaneciam latentes, trazendo à tona novas percepções e sentimentos. Dessa forma, a literatura infantil assume um papel transformador, permitindo que as crianças não apenas interpretem textos, mas também construam novas perspectivas sobre si mesmas e sobre o mundo ao seu redor.

Decolonialidade e Literatura Infantil: relações possíveis (e necessárias)

A literatura infantil desempenha um papel essencial na formação de leitores críticos, e sua abordagem, especialmente sob uma perspectiva decolonial, é crucial

para a desconstrução de narrativas hegemônicas e para a elaboração de novas formas de conhecimento e pertencimento. Walsh (2013) estabelece uma base teórica fundamental ao argumentar que as práticas pedagógicas decoloniais não são externas às realidades vividas pelos povos, mas integram suas lutas e esforços por conscientização e desalienação. A autora enfatiza que o ato pedagógico, nesse contexto, é profundamente político e existencial, pois busca desafiar as estruturas coloniais e criar espaços para re-existir e reconstituir as humanidades negadas.

Walsh (2013) afirma que,

[...] As pedagogias pensadas dessa forma não são externas às realidades, subjetividades e histórias vividas dos povos e das pessoas, mas parte integral de seus combates e perseveranças ou persistências, de suas lutas por conscientização, afirmação e desalienação, e de suas batalhas — diante da negação de sua humanidade — para ser e tornar-se humano. É nesse sentido e frente a essas condições e possibilidades vividas que proponho o enlace entre o pedagógico e o decolonial. (p. 31, tradução nossa).²

Esse entendimento decolonial da pedagogia pode ser ligado à literatura infantil, que busca refletir acerca de como contribuir para a transformação das subjetividades dos leitores. Ao abordar temas como identidade, cultura e história, a literatura, especialmente a literatura negro-brasileira, oferece uma maneira de subverter as narrativas coloniais, trazendo à tona vozes historicamente silenciadas e fornecendo espaço para que os sujeitos se reconheçam nas histórias que leem.

A literatura negro-brasileira, como destaca Sousa e Carvalho (2023, p. 3), “repousa na intensidade das relações entre Brasil, África e suas diásporas, ao mesmo tempo que representa e positiva no literário as vivências e convicções afrocentradas”. Essa abordagem, que resgata e fortalece identidades afro-brasileiras, é um exemplo claro de como a literatura, também a infantil, pode servir como uma ferramenta de empoderamento e reconciliação com o passado, ao mesmo tempo que ressignifica o presente.

Por outro lado, a literatura também possui um imenso poder de transformação social, como pontua Adichie (2019, p. 14): “As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar”. Ao explorar

² [...] Las pedagogías pensadas así no son externas a las realidades, subjetividades e historias vividas de los pueblos y de la gente, sino parte integral de sus combates y perseverancias o persistencias, de sus luchas de concientización, afirmación y desalienación, y de sus bregas —ante la negación de su humanidad— de ser y hacerse humano. Es en este sentido y frente a estas condiciones y posibilidades vividas que propongo el enlace de lo pedagógico y lo decolonial.

diferentes perspectivas culturais e sociais, a literatura infantil pode tornar-se um campo de resistência contra a opressão e o racismo estrutural, permitindo que as crianças se percebam como sujeitos ativos de suas histórias e do mundo ao seu redor.

Além disso, a literatura infantil, ao abordar temas ligados às religiões afro-brasileiras, por exemplo, também atua como um espaço de insubmissão às normas e opressões vigentes. Sousa e Carvalho (2023) destacam que a literatura infantil tem tematizado as religiões africanas e afro-brasileiras de forma positiva, ampliando as possibilidades de significação e compreensão por parte do leitor em formação. Esse movimento contra-hegemônico é um reflexo da necessidade de se descolonizar o currículo, como já alertava Gomes (2018, p. 08): “as histórias coloniais e noções particulares de raça, classe, gênero, sexualidade e idade... têm o potencial de forjar subjetividades e práticas coloniais e colonizadoras. Por isso, é preciso descolonizar o currículo”.

Portanto, ao integrar uma perspectiva decolonial na literatura infantil, não estamos apenas propondo a inclusão de novos textos, mas também a reconfiguração das práticas pedagógicas e dos currículos escolares. Essa mudança é essencial para a construção de um ensino mais justo e inclusivo, que valorize a diversidade cultural e promova a igualdade social. A literatura, nesse sentido, torna-se uma ferramenta de transformação, capaz de empoderar as novas gerações e criar um futuro mais plural e humanizado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo é de natureza qualitativa-interpretativa e visou investigar como a perspectiva decolonial pode contribuir para a formação de leitores literários nos AIEF, explorando práticas pedagógicas que promovam a diversidade cultural, a desconstrução de estereótipos e a valorização de narrativas marginalizadas na seleção de textos literários por meio da literatura infantil. O estudo foi realizado com alunos do 5º ano dos AIEF, numa escola municipal situado no Norte do Estado de Goiás, onde o pesquisador atua como professor pedagogo efetivo.

Inicialmente, foi proposta uma pesquisa bibliográfica exploratória que buscou reconhecer as principais discussões acerca da formação de leitores na infância e sobre decolonialidade, analisando os principais debates sobre o tema e como os apontamentos poderiam auxiliar na construção de uma metodologia de trabalho

exitosa no que tange a formação de leitores sob uma perspectiva decolonial. Em seguida, realizamos uma pesquisa-ação, uma vez que Thiollent (2009) define esse tipo de pesquisa como uma investigação social prática, realizada em colaboração entre pesquisadores e participantes para solucionar problemas coletivos.

Na pesquisa-ação (Thiollent, 2009) são propostas quatro etapas principais: a) exploratória; b) planejamento; c) execução; d) análise e síntese. Nesse contexto, na primeira fase propomos a exploração, mediante observação, do contexto dos alunos e quais tipos de obras literárias eles tinham acesso na escola. Na segunda etapa, fizemos o planejamento da ação, na qual, a partir das leituras sobre formação de leitores e decolonialidade, percebemos a importância de se trabalhar os clássicos, mas também dar lugar a obras que apresentam uma perspectiva contra-hegemônica, ou seja, decolonial.

Nesse contexto, como parte da terceira etapa, a execução, foram abordadas, nos momentos de acolhimento, as obras “*O Pequeno Príncipe*”, de Antoine de Saint-Exupéry e “*O Pequeno Príncipe Preto*”, de Rodrigo França. As obras foram abordadas no ambiente da sala de aula e nas áreas externas, mediante exposições e círculos de leitura. Os debates aconteceram durante os períodos de aula e buscaram deixar um espaço aberto de discussão para trabalhar temas como ancestralidade, diversidade racial e cultural, desconstrução de estereótipos e retomada de memórias. Ao final de cada momento, as percepções do pesquisador/professor eram registradas no diário de pesquisa. Assim, foi possível executar a quarta etapa da pesquisa, a análise e síntese das informações coletadas durante a investigação, as quais estão localizados na seção de resultados e discussões deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No âmbito da educação formal brasileira, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2017) dispõe que, desde cedo, as crianças manifestam interesse pela cultura escrita, o que se evidencia ao interagirem com textos nos contextos familiar, escolar e comunitário. Essas experiências favorecem a construção da compreensão sobre a língua escrita e o reconhecimento de seus diversos usos sociais. Ao oferecer oportunidades significativas de contato com a literatura infantil, o educador, como mediador, contribui para despertar o prazer pela leitura, estimular a imaginação e ampliar o repertório cultural das crianças.

Nesse contexto, durante a primeira etapa desta investigação, procuramos identificar qual era a relação das crianças com a literatura infantil e registrar as percepções no diário de pesquisa. Foi possível observar que as crianças tinham um acesso limitado às obras infantis disponíveis na instituição escolar, visto que a biblioteca estava distante do acesso dos estudantes e sempre trancada. Dessa forma, para conseguir acessar os livros, as crianças precisavam que o professor organizasse momentos de aula na biblioteca, o que acontecia com uma baixa frequência. Além disso, as obras disponíveis na instituição eram poucas e, em sua maioria, focadas no público dos primeiros anos de alfabetização, o que não atraía tanto os estudantes do 5º ano dos AIEF.

A partir dessa análise sobre as obras disponíveis na instituição escolar, percebemos que seria necessário planejar ações com obras que atraíssem mais a atenção dos estudantes. Nesse contexto, na segunda etapa da pesquisa-ação, selecionamos as obras e a maneira que seriam abordadas com os estudantes. Foram escolhidas as obras “*O Pequeno Príncipe*”, de Antoine de SaintExupéry e “*O Pequeno Príncipe Preto*”, de Rodrigo França, uma vez que possibilitaria o acesso das crianças a um grande clássico da literatura infantil ocidental e também a uma releitura que aborda a importância da cultura afro-brasileira, a diversidade étnico-racial e questões ligadas à ancestralidade.

Sousa e Carvalho (2023) argumentam que, em análises relacionadas à literatura infantil, especialmente na produção contemporânea, é fundamental considerar aspectos como enredos, temáticas, protagonismos e autoria, de forma a ultrapassar os limites do literário e estimular discussões mais amplas. Nesse panorama, iniciativas que selecionam obras com diferentes abordagens, como clássicos da literatura infantil e releituras que valorizam a diversidade étnico-racial e as matrizes culturais afro-brasileiras, contribuem para promover o respeito, a tolerância e novas perspectivas críticas.

Após a seleção das obras e planejamento das aulas, começamos a aplicação. As crianças sempre se mostram muito receptivas para os momentos de leitura, fazendo perguntas e questionamentos. As acolhidas sempre foram momentos bem respeitosos, pois crianças logo perceberam que deveriam fazer silêncio para que a leitura fluísse. Inicialmente, fizemos a leitura a obra clássica, “*O Pequeno Príncipe*”, de Antoine de SaintExupéry. A leitura acontecia sempre nos 10 primeiros minutos de cada dia de aula e durou cerca de 2 semanas. A metodologia utilizada foi a contação

da história de maneira expositiva e, depois fizemos círculos de leitura. Como não havia livros para todos, após os momentos de leitura, a obra ficava disponível para que os alunos pudessem manipular o livro infantil, observar as imagens e recriar o enredo.

Com a conclusão da leitura da obra clássica, foi apresentada aos estudantes a releitura intitulada “*O Pequeno Príncipe Preto*”, de Rodrigo França. Durante as primeiras impressões, surgiram diversos comentários entre as crianças, com algumas manifestando a ideia de que o título poderia ser considerado preconceituoso, sob a alegação de que não seria apropriado referir-se a alguém como “preto”. Contudo, outras crianças, mais familiarizadas com o tema, apontaram que o uso da expressão seria válido, desde que não carregasse um tom pejorativo. Esses diálogos foram cuidadosamente mediados pelo professor-pesquisador, que, em nenhum momento, tratou as percepções equivocadas como verdades, mas, ao contrário, empenhou-se em esclarecer dúvidas e promover um ambiente de reflexão crítica sobre o tema.

A adaptação da obra, por ser mais concisa do que o texto original, possibilitou uma leitura mais ágil. Um aspecto relevante observado durante as atividades foi o receio inicial das crianças em discutir temas relacionados à raça, religião e ancestralidade, demonstrando certa insegurança em abordar tais questões. No entanto, os momentos de leitura revelaram-se enriquecedores, permitindo que os alunos expressassem suas dúvidas e ampliassem seus conhecimentos sobre aspectos da cultura afro-brasileira. Destacamos ainda o impacto positivo do reconhecimento identitário, especialmente entre as crianças negras da turma, que se identificaram com o protagonista de “*O Pequeno Príncipe Preto*”. Tal identificação é de grande relevância, considerando que os clássicos da literatura infantil geralmente apresentam protagonistas com características eurocêntricas, deixando de contemplar a diversidade étnico-racial que caracteriza a sociedade brasileira.

A formação de leitores na infância exige metodologias de trabalho inovadoras, considerando que é nessa etapa que o gosto pela leitura começa a ser consolidado. Entre as estratégias utilizadas, o círculo de leitura destacou-se como a mais eficaz, promovendo maior engajamento e atenção por parte dos alunos. No encerramento da leitura de “*O Pequeno Príncipe Preto*”, propusemos que os estudantes se caracterizassem como príncipes e princesas, baseando-se em suas percepções de como seriam esses personagens no contexto do estado de Goiás. Após discussões em grupo, os alunos concluíram que um príncipe ou princesa goiano seria representado como alguém vestido à moda do homem do campo. Essa decisão

refletiu-se na caracterização adotada pela maioria, conforme ilustrado na imagem do círculo de leitura de encerramento da pesquisa.

Figura 1 – Círculo de leitura

Fonte: O autor

Os momentos de leitura foram muito ricos e se relacionam muito com as discussões apresentadas sobre decolonialidade, visto que o ambiente escolar também é lugar de desconstruir pensamentos enraizadas na população e estabelecer novas perspectivas. De acordo com Gomes (2018), a descolonização não se restringe ao reconhecimento ou à vontade política, mas exige uma ruptura epistemológica, política e social que contemple a presença negra em espaços de poder e decisão, bem como nas estruturas acadêmicas, culturais e de gestão pública, como educação, saúde e justiça. Para que essa transformação seja efetiva, é necessário que ela alcance tanto o campo da produção de conhecimento quanto as estruturas sociais e de poder, promovendo mudanças profundas e estruturais.

Por fim, observamos que a formação de leitores sob uma perspectiva decolonial representa uma oportunidade não apenas de criar o gosto pela leitura, mas também de promover discussões que esclareçam as dúvidas dos estudantes em um ambiente seguro e informativo. Essa abordagem possibilita o reconhecimento de culturas subalternizadas como agentes fundamentais na construção da identidade brasileira, contribuindo para a desconstrução de estereótipos e para a criação de espaços de diálogo significativos e enriquecedores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões apresentadas neste estudo permitiram alcançar o objetivo principal, que foi investigar como a perspectiva decolonial pode contribuir para a formação de leitores literários nos AIEF, explorando práticas pedagógicas que promovam a diversidade cultural, a desconstrução de estereótipos e a valorização de narrativas marginalizadas na seleção de textos literários por meio da literatura infantil. A análise demonstrou que essa abordagem promove a inclusão de narrativas que valorizam a diversidade cultural, desconstruem estereótipos e reconhecem vozes historicamente marginalizadas. Assim, evidencia-se que a literatura infantil, quando integrada a práticas pedagógicas decoloniais, desempenha um papel essencial na ampliação do repertório literário das crianças e no desenvolvimento de uma consciência crítica.

Concluimos, portanto, que a perspectiva decolonial oferece caminhos concretos para a formação de leitores que não apenas interpretam textos literários, mas também refletem sobre questões de identidade, cultura e justiça social. Essa abordagem se mostrou eficaz para fomentar a construção de cidadãos mais conscientes e engajados em um mundo diverso e plural. Contudo, o estudo identificou algumas limitações, como a escassez de materiais pedagógicos que dialoguem com essa perspectiva e a ausência de debates sobre práticas decoloniais na infância.

Para pesquisas futuras, seria interessante trabalhar a perspectiva decolonial com um número maior de crianças e professores, a fim de avaliar o impacto concreto da perspectiva decolonial na formação do leitor literário. Além disso, é importante salientar a necessidade de desenvolvimento de propostas didáticas específicas que ampliem as possibilidades de inclusão de textos literários representativos da diversidade cultural brasileira, especialmente aqueles oriundos de comunidades indígenas, quilombolas e periféricas. Essas ações podem fortalecer ainda mais a formação de leitores literários nos AIEF, reafirmando o papel transformador da literatura no processo educativo.

REFERÊNCIAS

ADICHIE, C. N. **O perigo de uma história única**. Tradução: Julia Romeu. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017.

COLOMER, T. **Andar entre livros**: a leitura literária na escola. Tradução: Laura Sandroni. São Paulo: Global, 2007.

COLOMER, T. Introdução à Literatura Infantil e Juvenil atual. São Paulo: **Global**, 2017.

COSSON, R. **Letramento literário**: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2021.

GOMES, N. L.; BERNARDINO, J.; MALDONADO-TORRES, N.; GROSGOUEL, R. O Movimento Negro e a intelectualidade negra descolonizando os currículos. In: Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico, 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.

MACHADO, R. C. M.; SOARES, I. B.. Por um ensino decolonial de literatura. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, v. 21, n. 3, p. 981–1005, jul. 2021.

PETIT, M. **A arte de ler**: ou como resistir à adversidade. São Paulo: Ed. 34, 2008.

PETIT, M. **Os jovens e a leitura**: uma nova perspectiva. 2. ed. São Paulo: Wditora 34, 2009.

SOUSA, R. L. C.; CARVALHO, D. B. A. A tematização das religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras, através da presença dos orixás, na narrativa infantil negro-brasileira contemporânea: : uma análise de *As férias fantásticas de Lili* (2018), de Lívia Natália, à luz das perspectivas decoloniais. **Letrônica**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. e44331, 2023. DOI: 10.15448/1984-4301.2023.1.44331. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/letronica/article/view/44331>. Acesso em: 10 jan. 2025.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. 17. ed. São Paulo: Cortez, 2009a

WALSH, C. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: insurgir, re-existir e re-viver. In: CANDAU, V. M. (Org.). **Educação intercultural na América Latina**: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009. p. 12-43.

WALSH, C. Introducción. Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos. In: **Pedagogías decoloniales**: prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re)vivir, Tomo I. Quito: Abya-Yala, 2013, p. 23-68.

ZILBERMAN, R. **A Literatura Infantil na Escola**. São Paulo: Global, 2003.

ZIBERMAN, R. Ensinar é preciso. Resistir também. In: MACEDO, Maria do Socorro Alencar Nunes (Org.). **A função da literatura na escola**: resistência, mediação e formação leitora. São Paulo: Parábola, p. 7-11, 2021.